

O`zbekistonda Me`morchilik san`atining shakllanishi

Abdullayev Zohidjon Tolibjon o`g`li

Namangan davlat universiteti

Tarix yo`nalishi, 3-kurs talabasi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada, Markaziy Osiyo me`morchiligi san`ati tarixi faning vazifasi inson hayoti va faoliyati uchun munosib fazoviy muhitni tashkil qilishi. Bu vazifa moddiy stuktura qurilayotgan va ta`mirlanayotgan binolar va inshootlar orqali hal etilishi, arxetekturaning ijtimoiy va g`oyaviy rivojlanish jarayonida uning funksiyasi binolar, konstruksiyalar orqali turlicha ifodalanishlari, muhandis quruvchilar arxetekturaning, asosan texnik masalalari bilan ish ko`rib, konstruksiyalar va qurilish usullarini o`zida jo etgan estetik imkoniyatlarini yaqqol tasavvur qilishlari kerak bo`lishi haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlari:

Me`morchilik, tarixiy, madaniy, shaharsozlik, qurilish, obida, struktura, muhit.

O`zbekiston Respublikasi mustaqillik sharofati bilan o`z taraqqiyotining yangi davriga kirdi. Xalqimiz o'zining boy tarixiy, madaniy va ma'naviy merosiga

ega bo'ldi. Ming-ming yillik me'morchilik va shaharsozlik tariximizni, hattoki borib ko'rish ta'qiqlangan arxitekturaviy yodgorliklarni nafaqat ziyorat qilishga balki ularni o'rganishga va restavratsiya qilishga ham keng imkoniyatlar yaratildi. Vatanimizda qadim zamonlardan boshlab yaratilgan nodir me'moriy obidalarni, shaharsozlikning yaratilish tarixini, qurilish usullari va qoidalarini amalga oshirish vaqti keldi.

Me'morchilikning vazifasi inson hayoti va faoliyati uchun munosib fazoviy muhitni tashkil qilishdir. Bu vazifa moddiy struktura — qurilayotgan va ta'mirlanayotgan binolar va inshootlar orqali hal etiladi. Arxitekturaning ijtimoiy va g'oyaviy rivojlanish jarayonida uning funksiyasi binolar, konstruksiyalar orqali turlicha ifodalanadi. Konstruksiyalar va arxitekturaviy - badiiy ifodalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik me'morchilik rivojlanishining muhim muammosi bo'lib kelgan. Konstruksiya aniq funksional va estetik masalalarga mos holda qo'llanilganligi uchun arxitekturaviy asar elementi ahamiyatiga ega bo'lgan. Konstruktiv shaklning proporsional, fazoviy va plastik ifodalanishi bino va inshootlar tektonikasining xususiyatlarini tashkil etadi va bu arxitekturaviy kompozitsiyaning bir muhim vositasidir.

O'rta asrlar arxitekturasida roman (X - XII asrlar) uslubi, keyinroq egzotika (XII -X V asrlai) uslubi alohida o'rin tutgan. Gotika arxitektura uslubiga xos bo'lgan cho'ziq ravoqlardan iborat konstruksiyali binolar ichida monumental ibodatxonalar diqqatga sazovor bo'lgan. Uyg'onish davr — Renessans (XV asr oxiri - XVI asr boshlari) uslub negizini qadimgi klassik arxitektura prinsiplarining yangi davr talablari asosida rivojlantirishni tashkil etgan.

Bu davrda keng ko'lamdagi va murakkab ko'rinishdagi inshootlar

yaratilgan. XVI asr o'rtalarida uslub o'zgargan. Binolar haddan tashqari bezakdor (barokko uslubi) qurilgan. XVII-XIX asrlarda bu serahasham yechimdan voz kechishga intilish boshlangan. Klassik va Renessans arxitekturasi usul va prinsiplari yangi zamonga tatbiq etish natijasida klassikizm uslubi paydo bo'lgan. Markaziy Osiyo arxitekturasi ham o'ziga xos Uyg'onish davrini bosib o'tgan. Arxitektura uslubida naqsh va rangga alohida e'tibor berilgan, binolarning yangi turlari va kompozitsiyalari ijod qilingan. Budda dini tarqalgan yerlarda Budda haykallari bilan bezatilgan ibodatxonalar bunyod etilgan. Rus arxitekturasida yetuk inshootlar, ularning komplekslari va ansabllari qurilgan.

XI-XII asrda masjid qurilishi ham keng rivojlandi va uning o'ziga xos tipi yuzaga keldi. Asosi kvadrat shaklidagi gumbazli bino kompozitsiyalar O'rta Osiyo yerlarida keng tarqaldi va mahalliy sharoitga qarab o'ziga xos fazilat va ko'rinish kashf etdi. Bu davrda peshtoq-gumbazli maqbaralar qurilishi ham rivojlandi. Peshtoqlari esa badiiy bezatilgan. Masjidlar qurildi, ularda ham yangi uslub va yunalishlar yuzaga keldi. Jumladan: XI asrda qurilgan Mag'oki Attori masjidi Movorounnaxr me'morligida yangi uslubiy izlanishni boshlanishida turgan yodgorliklardan hisoblanadi. Mag'oki Attori masjidi uncha katta bo'lmagan kvartal ichidagi inshoot hisoblanadi. U bino assimetrik qoidaga binoan tiklangan. Masjidning dastlabki holatidan faqat bosh fasad arxitekturaviy elementlari bilan birga saqlangan. Devorlari kesilgan va kesilmagan, o'yilgan va o'yilmagan g'ishtlardan, ularning to'plamidan bezakli qilib ishlangan. Inshootni barpo etishda kesilgan terrakotali plitkalar bilan to'ldirilgan releyfli yechim qo'llanilgan. Arkaning kuchaytirilgan konstruksiyasi moviy sayqal holda ajratib ko'rsatilgan, inshootga yozuvlar ham tushirilgan. Bu topilma pardoiz ishlarida ganchkorlik usuli

ishlatilgan degan xulosaga olib kelgan. XI-XII asrda minora qurilishi ham keng odat tus oldi.

Buxoroning belgisi hisoblangan Minorai Kalonning barpo etilish vaqti va Raboti Malik karvonsaroyining qurilish davri Qoraxoniylar davriga to`g`ri keladi. Buxoroda 1127 yilda bunyod etilgan Minorai Kalon jahon me`morchiligining me`moriy – muxandislik san`atining yuksak cho`qqisiga chiqqan asrlar hisoblanadi. Minoraga noyob shakl berilgan bo`lib, poypeshi qirrador, tanasi konussimon shaklda, yuqoriga qarab torayib boradi; muqarnasli qafasa (minora yoki gumbaz tepasidagi ko`shk) bilan tugaydi. Balandligi 50 m, devorlarini qalinligi 0,8-0,9 m, poydevor chuqurligi 10 m gacha ketgan. Minora ichidagi 105 pog`onadan iborat bo`lgan aylanma zina – rotunda orqali uning tepasiga chiqiladi. Minoraning tepasida ichidagi zinapoyani yoritish uchun 16 ravoqli darchalar o`rnatilgan, ular orqali atrofni kuzatish mumkin.

Ushbu noyob inshootdagi shakllarning o`zaro monandligi, mutanosibligi, geometrik qoidalarga to`la rioya qilingan holda chiroyli va har tomonlama puxta ishlangan ushbu minora Buxoro me`morchilik maktabining noyob asarlaridandir. Kalon minorasi baland bo`lishiga qaramay o`tgan 9 asr davomida ro`y bergan ko`plab yer silkinishlariga qarshilik ko`rsatib kelgan. U keyingi davrda dastlab 1924 yilda ta`mirlangan. Yer ostida qolib ketgan qismi 1960 yillarda ta`mirlangan. Ustuvorlik siri inshoot konstruksiyasi hamda g`isht terimining sifatligi, zilzilabardosh yechim qabul qilinganligidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шишкин В.А. Архитектурные памятники Бухары. Ташкент, 1936.

2. O'zbekiston arxitekturasi va qurilishi. Toshkent, 2006, №3.
3. O'zbekiston ensiklopediyasi. 1-14 tomlar. Toshkent. 1971- 1980